

**Entrevista a docentes del claustro de Inglés de la Facultad de Medicina “Enrique Cabre Cossío”,
La Habana**

Objetivo: conocer los criterios y ahondar sobre las características de cómo los profesores abarcan el desarrollo de la competencia intercultural en inglés en sus clases.

1. ¿Considera necesario el desarrollo de la competencia intercultural en inglés en sus clases? ¿Por qué?
2. ¿Tiene en cuenta las funciones comunicativas en las actividades desarrolladas en el aula? ¿Con qué frecuencia las utiliza?
3. ¿Cuáles de los siguientes aspectos Ud. tiene en cuenta en el desarrollo de sus clases de manera motivadora e interactiva?
 - Conocimientos del modo de vida cotidiano: comida y bebida, horarios, tradiciones y celebraciones, la vivienda y los objetos de uso cotidiano, el mundo del trabajo, las actividades de ocio.
 - Contexto social: instituciones, clases sociales, orden jurídico, económico, organizaciones educacionales, personalidades y figuras relevantes.
 - Contexto físico- geográfico: saber sobre localidades, artes, religiones, historia, literatura.
 - Exponentes lingüísticos: denota los fenómenos y procesos antes mencionados.
 - Comparar la cultura extranjera y la propia.
 - Seleccionar estrategias comunicativas para comenzar la comunicación, mantenerla, repararla y concluirla de acuerdo con las normas de interacción en diferentes eventos comunicativos sobre temas culturales en inglés.
 - Utilizar exponentes lingüísticos para intercambiar sobre temas culturales dados.
 - Interpretar y evaluar críticamente lo que expresan el interlocutor y los productos interculturales.
 - Respeto por la diversidad linguocultural.
 - Reafirmación de la identidad linguocultural propia.
 - Interacción verbal educada y respetuosa.
 - Sentimientos positivos hacia la lengua extranjera y a la propia.
4. ¿Con qué frecuencia usted abarca el tema del desarrollo de la competencia intercultural en inglés en sus clases?

Aspectos	Siempre	A veces	Nunca
Conocimientos del modo de vida cotidiano: comida y bebida, horarios, tradiciones y celebraciones, la vivienda y los objetos de uso cotidiano, el mundo del trabajo, las actividades de ocio.			
Contexto social: instituciones, clases sociales, orden jurídico, económico, organizaciones educacionales, personalidades y figuras relevantes.			
Contexto físico- geográfico: sobre localidades, artes, religiones, historia, literatura.			
Exponentes lingüísticos: si denotan los fenómenos y procesos antes mencionados.			
Comparación de la cultura extranjera y la propia.			
Seleccionar estrategias comunicativas para comenzar la comunicación, mantenerla, repararla y concluirla de acuerdo con las normas de interacción en diferentes eventos comunicativos sobre temas culturales en inglés.			
Utilizar exponentes lingüísticos para intercambiar sobre temas culturales dados.			
Interpretación y evaluación crítica de lo que expresan el interlocutor y los productos interculturales.			
Respeto por la diversidad linguocultural.			
Reafirmación de la identidad linguocultural propia.			
Interacción verbal educada y respetuosa.			
Sentimientos positivos hacia la lengua extranjera y a la propia.			